

ALGORÉTICA

UNA DISCIPLINA PARA LA MODERACIÓN ÉTICA DE ALGORITMOS Y PROGRAMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Pablo R. Banchio

Università Virtuale Innovativa (UniVir)

Resumen

La inteligencia artificial (IA) y los algoritmos están revolucionando múltiples áreas de la sociedad, pero su expansión plantea importantes desafíos éticos. Este artículo examina la necesidad de una moderación ética en el uso de estas tecnologías, proponiendo el concepto de "algorética" como una nueva subdisciplina enfocada en los aspectos morales y éticos del desarrollo y aplicación de algoritmos y IA. La Algorética busca establecer principios y prácticas que aseguren una implementación ética y responsable de estas tecnologías, guiando su desarrollo de manera que respete los derechos fundamentales y promueva el bienestar social.

El artículo analiza los desafíos y oportunidades de la Algorética mediante una revisión de literatura académica, un análisis del contexto jurídico y la investigación de casos de estudio en diversos sectores. Se exploran los principios fundamentales de la nueva disciplina, incluyendo justicia, transparencia, protección de la privacidad y responsabilidad, y se presentan propuestas para su efectiva implementación.

La Algorética se presenta como un marco necesario para la regulación ética de los algoritmos, enfatizando la colaboración entre desarrolladores, legisladores, académicos y la sociedad civil para garantizar que la tecnología beneficie equitativamente a la humanidad. La adopción de principios éticos y la implementación de marcos regulatorios robustos son esenciales para promover una era digital más justa y responsable.

Palabras clave: Algorética, Ética de IA, moderación algorítmica, sesgo algorítmico, transparencia, responsabilidad, justicia, derechos humanos

ALGORETHICS. A DISCIPLINE FOR THE ETHICAL MODERATION OF ALGORITHMS AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE PROGRAMS

Abstract

Artificial intelligence (AI) and algorithms are revolutionizing multiple areas of society, but their expansion raises important ethical challenges. This article examines the need for ethical restraint in the use of these technologies, proposing the concept of 'Algoethics' as a new sub-discipline focused on the moral and ethical aspects of the development and application of algorithms and AI. Algoethics seeks to establish principles and practices that ensure an ethical and responsible implementation of these technologies, guiding their development in a way that respects fundamental rights and promotes social welfare.

The article analyses the challenges and opportunities of Algoethics through a review of academic literature, an analysis of the legal context and the investigation of case studies in various sectors. It explores the fundamental principles of the new discipline, including fairness, transparency, privacy protection and accountability, and presents proposals for its effective implementation.

Algoethics is presented as a necessary framework for the ethical regulation of algorithms, emphasising collaboration between developers, policymakers, academics and civil society to ensure

that technology equitably benefits humanity. The adoption of ethical principles and the implementation of robust regulatory frameworks are essential to promote a fairer and more responsible digital age.

Keywords: Algorethics, AI ethics, Algorithmic Moderation, Algorithmic Bias, Transparency, Accountability, Fairness, Justice, Human Rights

1. Introducción

La inteligencia artificial (IA) y los algoritmos son tecnologías que han revolucionado diversas áreas de la sociedad, desde la salud hasta la justicia, pasando por las finanzas y las redes sociales. Sin embargo, su uso creciente ha suscitado preocupaciones éticas significativas. La moderación ética de estas tecnologías es esencial para asegurar que su implementación respete los derechos fundamentales y promueva el bienestar social.

Es necesario comprometerse en un desenvolvimiento moral de los algoritmos y hacerse promotores de un nuevo campo de la Ética aplicada para nuestro tiempo: la “algor-ética”, una subdisciplina emergente que se centra en los aspectos morales y éticos del desarrollo y uso de las tecnologías digitales.

Su crecimiento implica el establecimiento de principios y prácticas que guíen el desarrollo y uso de algoritmos y programas de IA de manera ética y responsable ya que aborda desde una perspectiva filosófica la ética de los algoritmos y el aprendizaje automático cobrando cada vez más importancia a medida que ellos se integran en múltiples aspectos de nuestras vidas.

Este artículo tiene como objetivo explorar los desafíos y oportunidades de la moderación ética, analizando el contexto jurídico actual y proponiendo soluciones para una algorética eficaz.

La metodología utilizada incluye una revisión de la literatura académica, el análisis de normativas y jurisprudencia relevantes, y la investigación de casos de estudio en diferentes sectores.

2. Marco teórico

2.1 Definición de algoritmos y programas de inteligencia artificial

Básicamente, la IA es una herramienta diseñada para realizar una tarea determinada y funciona mediante un encadenamiento lógico de operaciones algebraicas, realizado en base a categorías de datos, que se comparan para descubrir correlaciones y mejorar su valor estadístico mediante un proceso de autoaprendizaje basado en la búsqueda de datos adicionales y la automodificación de sus procedimientos de cálculo.

El razonamiento artificial utiliza operaciones algebraicas que se realizan según una secuencia lógica (por ejemplo, si el valor de X es superior al de Y, multiplica X por Y; si no divide X por Y). Este método de cálculo se denomina algoritmo: un conjunto de instrucciones o reglas bien definidas paso a paso que permiten resolver un problema o realizar una tarea específica.

En el contexto de la informática, los algoritmos son implementados mediante programas avanzados de *software* que ejecutan estas instrucciones de manera automática imitando funciones cognitivas humanas como el aprendizaje y la toma de decisiones.

Los algoritmos pueden variar en complejidad, desde operaciones matemáticas simples hasta modelos de aprendizaje automático (AA) más conocido por su significado en inglés como *machine learning*, que analizan grandes volúmenes de datos (en inglés *big data*) para hacer predicciones o tomar

decisiones. Para ello busca información en los macrodatos y la suministra en el formato que se le ha pedido. No desarrolla conceptos o análisis nuevos.

Repite lo que encuentra y cuanto más se encuentra con una idea o una hipótesis, más la percibe como legítima y válida. Para ello busca información en los macrodatos y la suministra en el formato que se le ha pedido. No desarrolla conceptos o análisis nuevos. Repite lo que encuentra y cuanto más se encuentra con una idea o una hipótesis, más la percibe como legítima y válida.

2.2 Horizonte de historia y evolución de los algoritmos y la IA

La historia de los algoritmos se remonta a los albores de Occidente en la antigüedad griega, donde todo comenzó, con los primeros ejemplos encontrados en el trabajo del matemático Euclides y su algoritmo para calcular el máximo común divisor. Sin embargo, el desarrollo significativo de los algoritmos ocurrió en el siglo XX con la invención de las computadoras y el establecimiento de la informática como disciplina científica, con hitos como el test de Turing y el desarrollo de redes neuronales.

Con la llegada del AA y la IA en las últimas décadas, los algoritmos han evolucionado para analizar y procesar grandes volumen de datos a escalas sin precedentes, abriendo nuevas posibilidades y también planteando nuevos desafíos.

La humanidad ya ha vivido profundas transformaciones en su historia como, por ejemplo, cuando se introdujo la máquina de vapor, o la electricidad, o la invención de la imprenta que revolucionó la forma de conservar y transmitir la información.

En la actual era digital, la convergencia entre los diferentes saberes científicos y tecnológicos tiene un efecto amplificador y hace posible intervenir en fenómenos de magnitud infinitesimal y de alcance planetario, hasta el punto de desdibujar fronteras que hasta ahora se consideraban bien distinguibles: entre la materia inorgánica y la orgánica, entre lo real y lo virtual, entre las identidades estables y los acontecimientos en continua relación entre sí impulsado notablemente por la evolución de la IA.

La profundidad y la aceleración de estas transformaciones de la era digital plantean problemas inesperados que imponen nuevas condiciones al *ethos* individual y colectivo. Por ello, ahora mas que antes, parece necesaria una reflexión actualizada sobre los derechos y deberes en este ámbito.

2.3 Concepto de "Algorética"

El término "algorética" combina las palabras "algoritmo" y "ética" y se refiere al estudio y la aplicación de principios éticos en el diseño, desarrollo y despliegue de algoritmos. La Algorética se preocupa por estudiar como estas tecnologías pueden impactar a la sociedad, buscando asegurar que sean justas, transparentes y responsables mediante la creación de marcos normativos para guiar su implementación responsable.

En el significado de algorética se condensan una serie de principios que se revelan como una plataforma global y plural capaz de encontrar el apoyo de las culturas, las religiones, las organizaciones internacionales y las grandes empresas protagonistas de este desarrollo.

Los principales aspectos de la naciente disciplina incluyen la transparencia, la justicia y equidad, la responsabilidad, la privacidad, la seguridad y el beneficio social. En términos de transparencia, los algoritmos deben ser entendibles y explicables para las personas que los usan y aquellos que son afectados por ellos. En cuanto a la justicia y equidad, los algoritmos no deben perpetuar sesgos ni

discriminar a ningún grupo, siendo importante que los diseñadores de algoritmos consideren y mitiguen los sesgos presentes en los datos o en los procesos algorítmicos.

La responsabilidad implica que los desarrolladores y las organizaciones que implementan algoritmos deben ser responsables de sus impactos, incluyendo la responsabilidad por errores y decisiones tomadas por los algoritmos. La privacidad se refiere a que los algoritmos deben respetar la privacidad de las personas y manejar los datos personales de manera ética y segura. La seguridad significa que los algoritmos deben ser diseñados de manera que sean resistentes a ataques y manipulaciones. Finalmente, el beneficio social indica que los algoritmos deben ser diseñados para contribuir al bienestar social y no causar daño.

Algunos ejemplos de cuestiones algoréticas, que profundizaremos *infra*, incluyen el sesgo en la inteligencia artificial, donde algoritmos de reconocimiento facial tienen mayores tasas de error para personas de ciertas etnias. También se encuentra la transparencia en decisiones automatizadas, como en los sistemas de crédito que determinan la elegibilidad de una persona para un préstamo sin explicar claramente los criterios utilizados. Además, la privacidad y los datos personales son una preocupación, ya que existen algoritmos que recopilan y utilizan grandes cantidades de datos personales sin el consentimiento explícito de los usuarios.

La Algorética podrá ser un puente para que los principios se inscriban concretamente en las tecnologías digitales, mediante un diálogo transdisciplinario eficaz. Además, en el encuentro entre diferentes visiones del mundo, los derechos humanos constituyen un punto de convergencia importante para la búsqueda de un terreno común.

3. Encuadre filosófico

3.1 La "condición tecno-humana"

La interrelación y dependencia creciente del ser humano con la tecnología puede entenderse mejor si podemos analizarla a través de las perspectivas filosóficas de Aristóteles y Martin Heidegger, quienes ofrecen marcos conceptuales relevantes y profundos sobre la técnica y la tecnología y nos ofrecen un rico campo de reflexión para la Algorética sobre cómo la técnica y la tecnología influyen en la vida humana y nuestra relación con el mundo.

Aristóteles proporciona una visión integradora de la técnica con los fines humanos naturales, sugiriendo que la técnica puede contribuir al florecimiento humano si se alinea con estos fines. Por otro lado, Heidegger nos advierte sobre los peligros de una visión tecnocrática del mundo, que puede deshumanizarnos y alejarnos de una existencia más auténtica. Juntas, estas perspectivas nos invitan a reflexionar sobre la manera en que la tecnología moderna afecta nuestra vida y cómo podemos encontrar un equilibrio que respete tanto nuestra naturaleza humana como la del mundo que habitamos.

El filósofo griego, aunque no aborda la tecnología en el sentido moderno, introduce el concepto de *techné*, que es crucial en su filosofía. *Techné* se refiere a un tipo de conocimiento práctico que implica habilidades y artesanías. Es el conocimiento aplicado para crear algo, ya sea una obra de arte, una herramienta o una estructura. En su visión, este conocimiento es fundamentalmente práctico y aplicado, diferenciándose de la pura teoría o episteme.

A lo largo de la historia, los seres humanos han desarrollado una variedad de inventos y herramientas para superar sus limitaciones físicas que nos permitieron realizar tareas que de otro modo serían imposibles o extremadamente difíciles. No tenemos garras inventamos el cuchillo, las hachas y las puntas de lanza que permitieron a los humanos cortar y perforar materiales duros. Las herramientas de piedra ayudaron a mejorar la capacidad de los humanos para cazar, procesar

alimentos y construir refugios. El control del fuego permitió a los humanos cocinar alimentos, lo que hizo que fueran más fáciles de digerir.

Ni que decir de la invención de la rueda, o las cuerdas, los nudos y las técnicas de atado para la construcción de estructuras y la fabricación de redes de pesca. El arco y la flecha para la caza y la guerra, aumentando sus posibilidades de supervivencia y mejorando su capacidad de defensa. Las primeras embarcaciones, hechas de troncos huecos, que permitieron a los humanos navegar por ríos y lagos, expandiendo su alcance geográfico y facilitando el comercio y la comunicación entre diferentes grupos. La invención de la cerámica y el desarrollo del tejido que permitió protección contra el clima. El molino de mano y la domesticación de animales, que transformó la agricultura y la economía humana, permitiendo asentamientos más permanentes y el desarrollo de civilizaciones complejas.

Estos inventos primitivos reflejan la creatividad y la adaptabilidad humanas para superar las limitaciones físicas y mejorar las condiciones de vida. Cada uno de ellos marcó un paso importante en la evolución tecnológica y cultural de la humanidad, sentando las bases para futuros avances.

Para Aristóteles, todo en el universo tiene un propósito o *telos*. Esto se aplica también a la técnica y a las herramientas humanas, que deben alinearse con los fines naturales y virtuosos del ser humano. La técnica, por tanto, debe servir al florecimiento humano (*eudaimonía*) y no desviarse de este objetivo. Aristóteles establece una distinción entre naturaleza (*physis*) y técnica (*techné*). La técnica se considera una imitación de la naturaleza, y aunque puede mejorar o complementar la naturaleza, no debe oponerse a los fines naturales.

Martin Heidegger ofrece una visión más crítica y profunda sobre la tecnología en la era moderna que es mucho más aplicable a este trabajo. En su ensayo "La pregunta por la técnica" (*Die Frage nach der Technik*), Heidegger distingue entre la técnica tradicional (*techné*) y la tecnología moderna. Para Heidegger, la técnica tradicional es una forma de desvelamiento (*aletheia*), donde el ser humano colabora con la naturaleza para revelar lo que ya está presente en ella. En cambio, la tecnología moderna es una forma de desvelamiento que él llama desafío (*Gestell*), donde la naturaleza es vista como un recurso a ser explotado.

Heidegger advierte que la tecnología moderna conlleva un peligro significativo porque reduce todo a su valor utilitario, convirtiendo tanto a la naturaleza como a los seres humanos en meros recursos. Este "enfrentamiento" tecnocrático puede deshumanizar y alienar al ser humano, alejándolo de una relación auténtica con el mundo. Heidegger sugiere que la poesía (*poiesis*) puede ofrecer una forma más auténtica de relación con el mundo, contrastando con la tecnología, que impone una visión reductiva y utilitaria.

Al comparar las visiones de Aristóteles y Heidegger, encontramos varios puntos de contraste y similitud. En términos de finalidad (*telos*) versus desafío (*Gestell*), Aristóteles ve la técnica como alineada con los fines naturales y virtuosos del ser humano, mientras que Heidegger ve la tecnología moderna como un desafío que puede desviar al ser humano de su relación auténtica con el mundo. En cuanto al conocimiento y la revelación, para Aristóteles, la técnica es un tipo de conocimiento práctico y aplicado, mientras que para Heidegger, la técnica moderna es una forma de revelación que puede ser peligrosa. Ambos filósofos se preocupan por la relación entre el ser humano y la naturaleza, pero desde perspectivas diferentes. Aristóteles ve la técnica como una extensión natural del ser humano, mientras que Heidegger critica la tecnología moderna por su tendencia a dominar y explotar la naturaleza.

3.2 Ética de los algoritmos

En los últimos años, ha habido varios estudios interesantes y relevantes en esta área. Estas investigaciones en la ética de los algoritmos exploran cómo pueden tomar decisiones morales y la necesidad de diseñar algoritmos que reflejen valores éticos humanos en torno a los temas centrales que expusimos. En relación al sesgo algorítmico, la transparencia y la rendición de cuentas, Safiya Umoja Noble, en "*Algorithms of Oppression*", examina cómo los algoritmos de búsqueda perpetúan el sesgo racial, mientras que Wendell Wallach y Colin Allen en "*Artificial Intelligence and Ethics*" ofrecen una visión general de las cuestiones éticas relacionadas con la inteligencia artificial.

Consideran que un aspecto decisivo de la algorética es determinar quién es responsable de las decisiones tomadas por algoritmos, especialmente cuando afectan significativamente a los individuos. La necesidad de rendición de cuentas y transparencia en el diseño y la implementación de algoritmos es un tema recurrente en la literatura.

Los estudios sobre la relación entre algoritmos y derechos humanos abordan cómo estos afectan la privacidad, la libertad de expresión y la igualdad. Shoshana Zuboff, en "*The Age of Surveillance Capitalism*", discute cómo los algoritmos afectan la vida personal y social en el contexto del capitalismo de vigilancia.

La obra analiza cómo los algoritmos pueden perpetuar o mitigar desigualdades sociales y económicas es fundamental para comprender su impacto en la justicia social. Los estudios destacan la necesidad de diseñar algoritmos que promuevan la equidad y la inclusión.

Las reflexiones filosóficas críticas y posthumanistas cuestionan la relación entre humanos y algoritmos, redefiniendo conceptos como la agencia y la autonomía. Luciano Floridi, en "*The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human Reality*", aborda la ética de la información y la sociedad digital y examina el impacto social y ético de las tecnologías digitales. Floridi argumenta que la revolución digital está transformando nuestra comprensión de la realidad y plantea nuevos desafíos éticos. Su concepto de la "infosfera" nos invita a considerar los algoritmos como agentes éticos que moldean nuestras interacciones y decisiones. Floridi aboga por una ética de la información que promueva la transparencia y la equidad, lo que tiene implicaciones directas para la regulación jurídica de los algoritmos.

En Italia, además de Luciano Floridi, otros investigadores han abordado la ética de los algoritmos desde perspectivas ética y política. Entre ellos destaca Andrea Bottoni, quien ha investigado cómo los algoritmos influyen en la toma de decisiones políticas y en la regulación de los derechos digitales. Su trabajo enfatiza la necesidad de desarrollar políticas públicas que integren consideraciones éticas en la regulación de los algoritmos, equilibrando la innovación tecnológica con la protección de derechos y valores fundamentales.

En América Latina, José Luis Pardo, en su obra "*La educación del futuro y otros escritos*", aborda la ética en el contexto de las tecnologías digitales. Pardo analiza cómo las tecnologías digitales, incluidos los algoritmos, pueden afectar los valores humanos y la educación. Su enfoque resalta la necesidad de integrar principios éticos en el diseño y la implementación de tecnologías, sugiriendo que los marcos jurídicos deben promover una educación crítica sobre el impacto de los algoritmos en la sociedad.

Por su parte, nosotros hemos explorado cómo la tecnología, incluidos los algoritmos, impacta la ética y la democracia. En nuestros trabajos, junto a otros autores, destacamos varios puntos relevantes: el impacto de los algoritmos en la participación política y la toma de decisiones democráticas, advirtiendo sobre el riesgo de manipulación y desinformación; la importancia de diseñar algoritmos con principios éticos que respeten la autonomía y la dignidad humana; y la

necesidad de establecer mecanismos claros de responsabilidad para los diseñadores y operadores de algoritmos.

El Papa Francisco ha abordado cuestiones relacionadas con la tecnología y la ética digital en varios documentos y discursos. En su encíclica "*Fratelli Tutti*", Francisco reflexiona sobre la dignidad humana y la justicia social en el contexto de un mundo globalizado y digitalizado. En "*Laudato Si*", menciona la preocupación por la exclusión digital y la brecha tecnológica, que puede agravar las desigualdades. Francisco sostiene que la tecnología, incluidos los algoritmos, debe ser usada para promover el bien común y no para la explotación o el lucro desmedido. La ética digital debe estar guiada por principios de justicia y solidaridad, enfatizando la necesidad de transparencia y responsabilidad en el uso de tecnologías.

En líneas generales, todas estas perspectivas filosóficas ofrecen una visión integral de los desafíos éticos y jurídicos relacionados con los algoritmos. Las implicaciones para el derecho incluyen la transparencia algorítmica, con requisitos para que las empresas revelen cómo operan sus algoritmos y cómo afectan a los usuarios. También abarcan los derechos laborales en la economía digital, protegiendo el trabajo en plataformas digitales y reconociendo derechos laborales. Además, se destaca la regulación de sesgos y equidad, implementando mecanismos para prevenir y corregir sesgos algorítmicos y garantizar la justicia social.

El desarrollo de políticas públicas éticas, que integren consideraciones éticas en la regulación de algoritmos y tecnología, es otro aspecto crucial, al igual que la protección de derechos humanos mediante marcos jurídicos que garanticen la protección de los derechos fundamentales en la toma de decisiones algorítmica. La promoción del bien común se busca asegurando que los algoritmos sirvan a la justicia y la solidaridad, abordando la exclusión digital. La transparencia y rendición de cuentas exigen claridad en el diseño y uso de algoritmos, estableciendo mecanismos de rendición de cuentas. Por último, se enfatiza la preservación de la democracia, garantizando que los algoritmos no amenacen la participación democrática y la autonomía individual, promoviendo una regulación que proteja estos valores.

La regulación eficaz de los algoritmos debe estar informada por un entendimiento profundo de sus implicaciones éticas y sociales. Integrando las perspectivas académicas y los principios morales y sociales, se puede promover una era digital más justa y equitativa. La integración de estas perspectivas en el marco jurídico contribuirá a una regulación más justa y efectiva de los algoritmos, asegurando que sirvan al bien común y promuevan la justicia y la equidad en la sociedad digital.

4. Encuadre Jurídico

4.1 Normativas y regulaciones actuales

En los últimos años se comenzaron a desarrollar normativas y regulaciones para abordar la ética en el uso de algoritmos e IA. Aquí hay algunos ejemplos que podemos mencionar:

En la Unión Europea, el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) incluye disposiciones sobre decisiones automatizadas y perfiles, requiriendo transparencia y equidad en el uso de datos personales por parte de algoritmos. La Propuesta de Reglamento de la UE sobre Inteligencia Artificial (*AI Act*) propone un marco regulatorio para la IA basado en un enfoque de riesgo, estableciendo requisitos estrictos para aplicaciones de alto riesgo, incluyendo transparencia, supervisión humana y seguridad.

En Estados Unidos, el *Algorithmic Accountability Act* propone que la Comisión Federal de Comercio (*FTC*) desarrolle regulaciones que requieran evaluaciones de impacto para sistemas algorítmicos utilizados en áreas como vivienda, empleo y crédito. La *Federal Trade Commission (FTC)*

-tal cual su nombre en inglés- ha emitido directrices y recomendaciones sobre el uso de IA, enfatizando la necesidad de transparencia, equidad y no discriminación en los sistemas automatizados.

En el Reino Unido, el *Centre for Data Ethics and Innovation (CDEI)* proporciona recomendaciones para el gobierno y la industria sobre el uso ético de datos y tecnologías de IA. La Oficina del Comisionado de Información (ICO) emite directrices sobre el uso de IA en cumplimiento con las leyes de protección de datos, incluyendo la transparencia y el derecho a la explicación.

En Canadá, la Directiva sobre la Toma de Decisiones Automatizadas establece requisitos para el uso de sistemas automatizados en el gobierno, incluyendo evaluaciones de impacto, transparencia y supervisión humana. La Ley de Protección de la Privacidad y los Datos Personales (PIPEDA) requiere que las organizaciones obtengan consentimiento para el uso de datos personales y mantengan la transparencia en el uso de tecnologías algorítmicas.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha establecido los "Principios de la OCDE sobre IA", que establecen lineamientos internacionales para el desarrollo y uso de IA de manera responsable y ética, incluyendo transparencia, explicabilidad, robustez, seguridad y equidad. La Agenda de la ONU para la IA promueve el desarrollo y uso de IA de manera ética y sostenible, enfocándose en derechos humanos, desarrollo inclusivo y bienestar social.

Otros ejemplos que pueden destacarse incluyen a China, donde la Administración del Ciberespacio de China ha propuesto regulaciones que requieren que las empresas revelen cómo se utilizan los algoritmos y aseguren la protección de los datos personales y la equidad. En Australia, la Comisión de Derechos Humanos ha propuesto un marco de derechos humanos para la IA, enfatizando la necesidad de proteger la privacidad, la equidad y la no discriminación. Estas normativas y regulaciones son pasos importantes para garantizar que el desarrollo y uso de algoritmos e IA sean éticos, transparentes y equitativos, protegiendo los derechos y el bienestar de las personas en la era digital.

En América Latina, varios países están comenzando a desarrollar normativas y regulaciones para abordar la ética en el uso de algoritmos e inteligencia artificial (IA). Aquí hay algunos ejemplos destacados:

a) En Brasil, la Ley General de Protección de Datos (LGPD), similar al GDPR de la UE, regula el uso de datos personales, incluyendo el uso de algoritmos y decisiones automatizadas, y exige transparencia y equidad en el procesamiento de datos. El Marco Civil de Internet establece principios, garantías, derechos y deberes para el uso de Internet en Brasil, incluyendo la neutralidad de la red y la protección de la privacidad.

b) En México, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) regula el uso de datos personales por parte de entidades privadas, incluyendo disposiciones sobre la transparencia y el consentimiento para el procesamiento de datos. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial incluye principios y directrices para el desarrollo y uso de IA de manera ética y responsable, enfocándose en la innovación, la inclusión y la protección de derechos.

c) En Argentina, la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326) regula el tratamiento de datos personales y establece requisitos para la transparencia y la protección de los derechos de los individuos en relación con el uso de datos. El Plan Nacional de IA es un esfuerzo reciente para desarrollar una estrategia nacional que promueva el uso ético y responsable de la IA, incluyendo principios de transparencia, equidad y respeto por los derechos humanos.

d) En Chile, la Ley de Protección de la Vida Privada (Ley 19.628) regula el tratamiento de datos personales y establece requisitos para la transparencia y la protección de los derechos de los individuos en relación con el uso de datos. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial propone

un marco para el desarrollo y uso ético de la IA en el país, enfocándose en la inclusión, la equidad y la protección de los derechos de los ciudadanos.

e) En Colombia, la Ley Estatutaria de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012) establece regulaciones para el tratamiento de datos personales, incluyendo principios de transparencia y responsabilidad en el uso de datos. El “Conpes 3975” sobre Política Nacional de Transformación Digital e IA es un documento de política pública que establece directrices para el desarrollo y uso de IA de manera ética y responsable, promoviendo la innovación y la protección de derechos.

f) En Uruguay, la Ley de Protección de Datos Personales y Acción de Habeas Data (Ley 18.331) regula el tratamiento de datos personales y establece principios de transparencia y protección de los derechos de los individuos. La Estrategia Nacional de IA, en desarrollo, busca establecer un marco ético y legal para el uso de IA en el país, promoviendo la equidad y la inclusión.

g) En Perú, la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 29733) regula el tratamiento de datos personales, estableciendo principios de transparencia y protección de derechos en el uso de datos. El Plan Nacional de Inteligencia Artificial es un esfuerzo reciente para desarrollar una estrategia nacional que promueva el uso ético y responsable de la IA, incluyendo principios de transparencia, equidad y respeto por los derechos humanos.

Estos ejemplos demuestran que América Latina está avanzando en la creación de marcos legales y estrategias nacionales para abordar la ética en el uso de algoritmos e IA, aunque el progreso varía entre países. La región está reconociendo la importancia de desarrollar normativas que aseguren la transparencia, la equidad y la protección de los derechos humanos en la era digital.

4.2 Derechos fundamentales y moderación ética

Los derechos fundamentales, como la privacidad, la igualdad y la no discriminación, son pilares esenciales que deben ser protegidos en el contexto de la IA y los algoritmos. La moderación ética de estas tecnologías es transcendental para asegurar que no se violen estos derechos.

A continuación, se detallan algunos aspectos clave relacionados con los derechos fundamentales y la moderación ética en el contexto de la IA y los algoritmos.

a) **Transparencia y rendición de cuentas:** La transparencia en el diseño y uso de algoritmos es esencial para garantizar la rendición de cuentas. Los sistemas algorítmicos deben ser transparentes, permitiendo a los usuarios y reguladores entender cómo se toman las decisiones automatizadas y cómo afectan a los individuos. Esto incluye la necesidad de explicabilidad, donde los resultados de los algoritmos deben ser comprensibles y justificables. Las empresas y organizaciones deben proporcionar información clara sobre los datos utilizados, los métodos de procesamiento y los posibles sesgos presentes en los algoritmos.

b) **Protección de datos y privacidad:** el tratamiento de datos personales es un aspecto crítico en el uso de algoritmos e IA. Las normativas de protección de datos, como los ya referidos GDPR en la UE Europea y LGPD en Brasil, establecen requisitos estrictos para la recopilación, almacenamiento y procesamiento de datos personales. Estos marcos legales buscan asegurar que los datos se utilicen de manera ética, protegiendo la privacidad de los individuos y evitando el abuso de información sensible.

c) **No discriminación y equidad:** uno de los principales desafíos éticos en el uso de algoritmos es la prevención de la discriminación y la promoción de la equidad. Los algoritmos pueden perpetuar y amplificar sesgos existentes en los datos, lo que puede resultar en decisiones discriminatorias. Es decisivo implementar mecanismos para detectar y corregir sesgos algorítmicos, asegurando que los

sistemas sean justos y no excluyan a ningún grupo de manera injusta. La equidad en los algoritmos es fundamental para promover la justicia social y proteger los derechos de todos los individuos.

d) Supervisión humana y responsabilidad: la supervisión humana es esencial para garantizar que las decisiones algorítmicas se alineen con los valores éticos y los derechos fundamentales. Los sistemas de IA deben diseñarse con mecanismos de supervisión humana, permitiendo la intervención y corrección de decisiones automatizadas cuando sea necesario. Además, las organizaciones deben asumir la responsabilidad por el impacto de sus sistemas algorítmicos, estableciendo procedimientos claros para la rendición de cuentas y la reparación de posibles daños causados por decisiones automatizadas.

e) Protección de los Derechos Humanos: el uso de algoritmos e IA debe alinearse con los marcos internacionales de derechos humanos. Las tecnologías deben diseñarse y utilizarse de manera que respeten y protejan los derechos fundamentales, incluyendo el derecho a la privacidad, la libertad de expresión, la igualdad y la no discriminación. Los marcos jurídicos nacionales e internacionales deben adaptarse para abordar los desafíos específicos planteados por la IA, garantizando que los derechos humanos se mantengan en el centro del desarrollo tecnológico.

f) Moderación ética y políticas públicas: las políticas públicas juegan un papel capital en la moderación ética del uso de algoritmos e IA. Los gobiernos deben desarrollar y promover políticas que integren consideraciones éticas en la regulación de tecnologías emergentes. Esto incluye la creación de marcos legales que fomenten la transparencia, la equidad y la protección de los derechos humanos. Además, es importante promover la colaboración entre el sector público, el sector privado y la sociedad civil para abordar los desafíos éticos de manera integral y efectiva.

g) Promoción del bien común: Los algoritmos y la IA deben servir al bien común, fomentando la justicia, la solidaridad y la inclusión social. Es fundamental asegurar que estas tecnologías no contribuyan a la exclusión digital o a la amplificación de desigualdades. La promoción del bien común implica diseñar y utilizar algoritmos de manera que beneficien a la sociedad en su conjunto, abordando las necesidades y preocupaciones de los más vulnerables y garantizando una distribución equitativa de los beneficios tecnológicos.

En resumen, la protección de los derechos fundamentales y la moderación ética son aspectos cruciales en el desarrollo y uso de algoritmos e IA. La transparencia, la rendición de cuentas, la protección de datos, la no discriminación, la supervisión humana, la protección de los derechos humanos, la moderación ética en las políticas públicas y la promoción del bien común son elementos esenciales para garantizar que estas tecnologías sean utilizadas de manera justa, equitativa y ética.

4.3 Análisis de jurisprudencia relevante

Es fundamental educar y sensibilizar al público sobre la IA y sus implicaciones éticas. Debemos fomentar una comprensión profunda de los riesgos y beneficios potenciales de la IA para que las personas puedan participar en debates informados sobre su desarrollo y uso.

Se necesitan más investigaciones en el ámbito jurídico y filosófico para comprender mejor las complejidades éticas de la IA. Debemos apoyar la investigación y desarrollo de la Algorética, como disciplina filosófica que explora los desafíos éticos de la IA y desarrolla soluciones para abordarlos. Los gobiernos y las organizaciones internacionales deben desplegar políticas y regulaciones que aborden las cuestiones éticas de las tecnologías digitales. Estas políticas deben estar basadas en principios éticos sólidos y adaptadas a los rápidos avances tecnológicos. La IA es un desafío global que requiere una respuesta global y debemos fomentar la colaboración entre países, organizaciones y sectores para desarrollar soluciones éticas a los desafíos que plantea la IA.

Si bien la jurisprudencia en torno a los desafíos éticos de la IA y los algoritmos está en desarrollo, existen casos importantes que van generando una ejemplaridad en las decisiones que sientan precedentes y que ilustra cómo los tribunales y organismos regulatorios los están manejando a través de los pronunciamientos judiciales.

En un trabajo anterior a este -que citamos en el apartado 11.2 de la Bibliografía- al cual en mérito a la brevedad nos remitimos hemos reunido ocho casos que hemos seleccionado por su relación con la Ética y la transparencia que postulamos.

Todas esas sentencias judiciales revelan varios temas recurrentes: la transparencia y explicabilidad, esenciales para asegurar que las decisiones automatizadas sean evaluables y cuestionables; la no discriminación y equidad, necesarias para identificar y corregir sesgos algorítmicos y prevenir la discriminación; la protección de la privacidad, crucial para salvaguardar los derechos en el uso de datos personales y tecnologías de vigilancia; la supervisión humana, vital para garantizar decisiones justas y responsables; y la regulación y políticas públicas, necesarias para desarrollar marcos que integren consideraciones éticas en la IA y los algoritmos.

Caso	Contexto	Problema ético	Decisión	Importancia
Estados Unidos contra Hudson (2016)	Uso de un algoritmo de evaluación de riesgos (COMPAS) para evaluar la reincidencia para la sentencia.	Algoritmo sesgado contra acusados negros debido a datos históricos.	El uso de COMPAS fue constitucional, pero se enfatizó la transparencia y la supervisión humana.	Destaca la necesidad de abordar el sesgo en los algoritmos utilizados en el sistema de justicia.
State v. Loomis (2016)	Uso del algoritmo COMPAS en la sentencia de Eric Loomis.	Loomis argumentó que COMPAS violaba sus derechos al debido proceso debido a la falta de transparencia.	El tribunal permitió COMPAS, pero enfatizó la necesidad de transparencia y limitaciones en su uso único.	Subraya la importancia de la explicabilidad y la supervisión humana en las decisiones basadas en IA.
Google España SL, Google Inc. contra Agencia Española de Protección de Datos, Mario Costeja González (2014)	"Derecho al olvido" y responsabilidad del motor de búsqueda por los datos personales.	Google se negó a eliminar artículos desactualizados sobre Mario Costeja González de los resultados de búsqueda.	El tribunal de la UE dictaminó que los motores de búsqueda deben considerar las solicitudes para eliminar información personal irrelevante o desactualizada.	Establece el derecho a controlar la información personal en línea y la necesidad de equilibrar la privacidad con la libertad de información.
Algoritmo de contratación discriminatorio de Amazon (2018)	Amazon utilizó IA para revisar currículums y seleccionar candidatos para entrevistas.	El algoritmo favoreció a los candidatos masculinos debido a los datos históricos que reflejan el sesgo de género en la tecnología.	Amazon suspendió el algoritmo.	Destaca los peligros del sesgo algorítmico en la contratación y la necesidad de un desarrollo y monitoreo éticos de los sistemas de IA.
R (Bridges) v. Chief Constable of South Wales Police (2020)	Uso de tecnología de reconocimiento facial para la vigilancia pública por parte de la policía de Londres.	Edward Bridges y otros cuestionaron el impacto de la tecnología en la privacidad.	El tribunal dictaminó que el uso del reconocimiento facial por parte de la policía era ilegal debido a la falta de una evaluación adecuada de la privacidad y las salvaguardias.	Enfatiza la necesidad de regulaciones y evaluaciones de impacto para proteger la privacidad cuando se utiliza tecnología de reconocimiento facial.
National Fair Housing Alliance	Alegación de que los algoritmos de	Los algoritmos de Facebook pueden	Facebook llegó a un acuerdo,	Muestra cómo los algoritmos pueden

v. Facebook, Inc. (2018)	publicidad de Facebook permitían la discriminación en la vivienda.	haber permitido a los anunciantes discriminar por raza, género, etc.	comprometiéndose a cambiar las prácticas para evitar la discriminación en los anuncios de vivienda.	perpetuar la discriminación y la necesidad de supervisión en el sector financiero.
Carpenter contra Estados Unidos (2018)	La policía obtuvo datos de ubicación del teléfono celular sin una orden judicial.	Timothy Carpenter argumentó que se violaban sus derechos de privacidad.	La Corte Suprema dictaminó que los datos de ubicación del teléfono celular están protegidos por la Cuarta Enmienda, y que la policía necesita una orden judicial para acceder a ellos.	Sienta un precedente para proteger los derechos de privacidad en la era digital, limitando el acceso del gobierno a los datos de ubicación.
Dubois contra Zuckerberg (2018)	Roy L. Dubois Jr. demandó a Facebook por los daños causados por su algoritmo de noticias.	Dubois alegó que el algoritmo amplificó información falsa, causándole daño.	El tribunal dictaminó que Facebook podría ser responsable de los daños causados por su algoritmo, a pesar de no difundir información errónea a sabiendas.	Destaca la responsabilidad de las empresas tecnológicas por el impacto de sus algoritmos y la necesidad de transparencia.

Estos fallos evidencian que la Ética en la IA y los algoritmos es un área en constante evolución, donde la jurisprudencia desempeña un papel importantísimo en la definición de normas y estándares para el uso responsable y equitativo de estas tecnologías.

A medida que la IA continúa avanzando y se utiliza de nuevas maneras, es probable que los tribunales tengan una influencia creciente en la configuración de las normas éticas para su desarrollo y aplicación. Es importante para expandir los despliegues de la Algorética mantenerse informado sobre los últimos desarrollos en materia jurisprudencial, ya que las leyes y regulaciones están en continua evolución.

5. Desafíos éticos en la IA y los algoritmos

Los desafíos éticos en la IA y los algoritmos son complejos y multifacéticos. Abordar el sesgo y la discriminación, garantizar la transparencia y explicabilidad, proteger la privacidad y la seguridad de los datos, y asegurar la responsabilidad y rendición de cuentas son tareas esenciales para el desarrollo de tecnologías justas y equitativas. Al enfrentar estos desafíos, es posible construir un futuro en el que la IA beneficie a todos los sectores de la sociedad de manera ética y responsable.

A continuación exploraremos cuatro de los principales desafíos éticos asociados con la IA y los algoritmos: sesgo y discriminación, transparencia y explicabilidad, privacidad y seguridad de los datos, y responsabilidad y rendición de cuentas. Abordarlos desde el punto de vista de la Algorética es una esencial para el desarrollo de tecnologías justas y equitativas. Al enfrentar estos desafíos, es posible construir un futuro en el que la IA beneficie a todos los sectores de la sociedad de manera ética y responsable.

5.1 Sesgo y discriminación

El sesgo en los algoritmos y sistemas de IA se refiere a la tendencia de estos sistemas a producir resultados sistemáticamente favorables o desfavorables para ciertos grupos, basados en características como raza, género, edad, entre otras. Este sesgo puede surgir de diversas maneras, incluyendo datos de entrenamiento sesgados, decisiones de diseño intencionales o no intencionales, y la interpretación de los resultados. Ejemplos de sesgo en IA incluyen sistemas de reconocimiento

facial que tienen tasas de error más altas para personas de piel más oscura o mujeres, y algoritmos de selección de personal que discriminan contra ciertos géneros o etnias al seleccionar candidatos para entrevistas.

El prejuicio en los algoritmos puede tener varias causas. Si los datos utilizados para entrenar un modelo de IA reflejan prejuicios históricos o demográficos, el modelo aprenderá y perpetuará esos prejuicios. Las decisiones tomadas durante el diseño del algoritmo, como las métricas de éxito seleccionadas, pueden introducir sesgo. Además, los prejuicios de los desarrolladores y usuarios pueden influir en el comportamiento del algoritmo. El sesgo en los algoritmos puede perpetuar o exacerbar la discriminación existente, limitar las oportunidades para ciertos grupos demográficos y erosionar la confianza pública en los sistemas de IA.

Para mitigar el sesgo en los algoritmos, se pueden tomar varias medidas: utilizar conjuntos de datos que representen adecuadamente a todos los grupos demográficos, realizar auditorías periódicas de los algoritmos para identificar y corregir sesgos, y asegurar que los sistemas de IA sean transparentes y explicables para facilitar la identificación y corrección de sesgos.

5.2 Transparencia y explicabilidad

La transparencia en los sistemas de IA y algoritmos es crucial para garantizar que estos sistemas sean entendidos y confiables por los usuarios. La falta de transparencia puede llevar a una desconfianza generalizada y a la percepción de que los sistemas son "cajas negras" cuyo funcionamiento es incomprensible. La explicabilidad se refiere a la capacidad de un sistema de IA para proporcionar explicaciones claras y comprensibles de cómo se toman las decisiones. Esto es particularmente importante en contextos donde las decisiones afectan significativamente a las personas, como en la salud, la justicia y las finanzas.

Implementar transparencia y explicabilidad en los sistemas de IA presenta varios desafíos. Muchos modelos de IA, especialmente aquellos basados en redes neuronales profundas, son inherentemente complejos y difíciles de interpretar. Las empresas pueden ser reacias a revelar demasiado sobre sus algoritmos por temor a comprometer secretos comerciales. Además, las explicaciones deben ser adaptadas al contexto específico y al nivel de conocimiento de la audiencia. A pesar de estos desafíos, la transparencia y la explicabilidad ofrecen numerosos beneficios: los usuarios son más propensos a confiar en sistemas que pueden entender, la transparencia permite identificar y corregir errores y sesgos en los algoritmos, y muchos marcos regulatorios exigen niveles de transparencia en los sistemas de IA.

5.3 Privacidad y seguridad de los datos

La privacidad de los datos es un derecho fundamental que se ve amenazado por la recopilación masiva y el procesamiento de datos personales por parte de los sistemas de IA. La protección de la privacidad es crucial para prevenir el mal uso de la información personal y proteger la autonomía individual. Los desafíos en la protección de la privacidad incluyen el gran volumen y la variedad de datos recopilados y procesados por los sistemas de IA, la insuficiencia de las técnicas de anonimización para proteger la privacidad, y los riesgos adicionales que presenta la transferencia de datos entre organizaciones y jurisdicciones.

Para proteger la privacidad de los datos, se pueden implementar varias estrategias: recopilar y procesar solo los datos necesarios para el propósito específico, aplicar técnicas avanzadas de anonimización y pseudonimización para reducir el riesgo de reidentificación de datos personales, y

asegurar que las prácticas de manejo de datos cumplan con las normativas y regulaciones de privacidad aplicables.

5.4 Responsabilidad y rendición de cuentas

La responsabilidad y la rendición de cuentas son esenciales para garantizar que los sistemas de IA operen de manera ética y justa. Sin mecanismos claros de responsabilidad, puede ser difícil atribuir errores o daños a los responsables adecuados. Los desafíos en la implementación de la responsabilidad incluyen la atribución de responsabilidad en sistemas autónomos, la descentralización del desarrollo de los sistemas de IA y la evolución y aprendizaje de los sistemas, que pueden actuar de maneras no anticipadas por sus creadores.

Para asegurar la responsabilidad y la rendición de cuentas en los sistemas de IA, se pueden implementar varios mecanismos: realizar auditorías independientes para evaluar el funcionamiento y la ética de los sistemas de IA, mantener registros detallados de las decisiones y procesos del desarrollo de IA para facilitar la trazabilidad, y implementar y hacer cumplir regulaciones que establezcan claramente la responsabilidad de los desarrolladores y operadores de sistemas de IA.

Los desafíos éticos en la IA y los algoritmos son complejos y multifacéticos. Abordar el sesgo y la discriminación, garantizar la transparencia y explicabilidad, proteger la privacidad y la seguridad de los datos, y asegurar la responsabilidad y rendición de cuentas son tareas esenciales para el desarrollo de tecnologías justas y equitativas. Al enfrentar estos desafíos, es posible construir un futuro en el que la IA beneficie a todos los sectores de la sociedad de manera ética y responsable.

6. Moderación ética

6.1 Herramientas y técnicas

La moderación ética en el desarrollo y despliegue de sistemas de IA se refiere a la implementación de herramientas y técnicas para asegurar que estas tecnologías operen de manera justa, responsable y alineada con principios éticos. El objetivo es mitigar los riesgos éticos y maximizar los beneficios sociales.

La implementación de herramientas y técnicas de moderación ética, junto con políticas internas y prácticas empresariales robustas, como veremos seguidamente *infra*, es esencial para abordar los desafíos éticos en la IA y los algoritmos. Al adoptar un enfoque proactivo y multidimensional, las organizaciones pueden asegurar que sus sistemas de IA sean justos, responsables y alineados con los valores éticos fundamentales. Esto no solo mejora la confianza del público en la tecnología, sino que también contribuye a un futuro más equitativo y sostenible.

Varias herramientas pueden ser utilizadas para moderar éticamente los sistemas de IA, incluyendo evaluaciones de impacto ético (EIE), algoritmos de equidad, auditorías algorítmicas, y instrumentos de explicabilidad y transparencia.

Además de estos mecanismos, existen varias técnicas para promover la ética en los sistemas de IA como involucrar a los usuarios finales en el proceso de diseño para asegurar que sus necesidades y preocupaciones sean consideradas y abordadas.

También realizar pruebas regulares para evaluar el impacto de los sistemas de IA en diferentes grupos demográficos y ajustar los modelos según sea necesario; implementar sistemas de monitoreo que revisen continuamente el funcionamiento de los algoritmos para identificar y corregir problemas éticos a medida que surgen, y proveer capacitación en ética a los desarrolladores y otros actores

involucrados en el desarrollo y despliegue de IA para sensibilizarlos sobre los riesgos éticos y las mejores prácticas.

6.2 Políticas Internas y Prácticas Empresariales

Las políticas internas y las prácticas empresariales juegan un papel crucial en la promoción de la ética en la IA. Establecer políticas claras y efectivas puede ayudar a las organizaciones a implementar y mantener altos estándares éticos en el desarrollo y uso de tecnologías de IA. Varias políticas internas pueden ser implementadas para promover la ética en la IA, incluyendo un código de ética para IA, una política de datos, una política de diversidad e inclusión, y una política de responsabilidad.

Independientemente de las políticas, las empresas pueden adoptar varias prácticas para promover la ética en la IA: formar comités de ética compuestos por expertos internos y externos para revisar y asesorar sobre las decisiones relacionadas con la IA o mantener una comunicación abierta y transparente con todas las partes interesadas sobre cómo se desarrollan y utilizan los sistemas de IA.

Trabajar en colaboración con organizaciones de la sociedad civil, académicos y otros actores para asegurar que los sistemas de IA se desarrollen y utilicen de manera responsable y ética es altamente beneficioso al mismo tiempo que financiar y apoyar la investigación en Ética de la IA para identificar nuevos desafíos y desarrollar soluciones innovadoras, para obtener los beneficios de responsabilidad social que generalmente van asociados a este tipo de iniciativas

6.3 Moderación ética en la práctica de diferentes sectores

Como la integración de la IA ha transformado significativamente la manera en que se realizan tareas y se toman decisiones a través de estos casos de estudio, podremos ver los beneficios y riesgos asociados, así como la importancia de la moderación ética y las regulaciones pertinentes.

La aplicación de algoritmos en sectores críticos como la salud, justicia, finanzas y redes sociales ofrece grandes beneficios, pero también plantea desafíos éticos y legales significativos. La implementación de una moderación ética rigurosa, que incluya validación, supervisión continua, transparencia y cumplimiento normativo, es esencial para asegurar que estas tecnologías beneficien a la sociedad de manera justa y equitativa.

Destacaremos a continuación ejemplos legales que demuestran la importancia de desarrollar marcos regulatorios que guíen el uso responsable de la IA, promoviendo así la confianza y la adopción responsable de estas innovaciones en diversos ámbitos de la vida y el trabajo.

a) En el sector de la salud, el uso de IA en diagnósticos médicos ha demostrado potencial para mejorar la precisión y eficiencia en la detección de enfermedades. Algoritmos avanzados pueden analizar grandes volúmenes de datos médicos, identificar patrones y proporcionar diagnósticos rápidos. Sin embargo, esta tecnología no está exenta de riesgos, especialmente en términos de sesgo y errores diagnósticos.

Para mitigar estos riesgos, es importante implementar una moderación ética rigurosa. Esto incluye la validación exhaustiva antes de poner en práctica cualquier sistema de IA en el ámbito médico, la supervisión continua para identificar y corregir posibles errores diagnósticos, y la transparencia en cuanto a las explicaciones claras sobre cómo funcionan los algoritmos y cómo se toman las decisiones diagnósticas.

La Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros de Salud (HIPAA) en Estados Unidos establece requisitos estrictos para la protección de la privacidad de los datos de salud, lo cual es esencial para cualquier sistema de IA que maneje información médica sensible.

b) En el sistema judicial, los algoritmos se utilizan para la evaluación de riesgos, tales como la probabilidad de reincidencia de un acusado. Aunque estas herramientas pueden contribuir a decisiones más informadas y eficientes, también plantean riesgos significativos de sesgo.

La moderación ética en este contexto incluye la transparencia, permitiendo a todas las partes interesadas entender cómo se generan las evaluaciones de riesgo; la equidad, asegurando que los sistemas sean justos y no discriminatorios mediante pruebas para detectar y corregir cualquier sesgo presente en los algoritmos; y la supervisión independiente, garantizando que los sistemas sean justos y equitativos mediante auditorías independientes.

El caso que presentamos en el anterior trabajo ya citado "State v. Loomis" en Wisconsin, Estados Unidos, cuyo extracto puede verse en el apartado 4.3 destaca la importancia de la transparencia y la explicabilidad en los algoritmos utilizados para la evaluación de riesgos. La Corte Suprema de Wisconsin dictaminó que, aunque se pueden usar estos algoritmos, los jueces deben ser conscientes de sus limitaciones y sesgos potenciales.

c) En el sector financiero, la IA se utiliza para optimizar procesos, detectar fraudes y evaluar la solvencia crediticia. A pesar de los beneficios en eficiencia y seguridad, los algoritmos pueden discriminar en la concesión de créditos, afectando desproporcionadamente a ciertos grupos demográficos.

Para asegurar una práctica ética, se deben considerar la revisión continua de los modelos algorítmicos para evitar la discriminación, la transparencia y explicabilidad sobre cómo se toman las decisiones crediticias, y el cumplimiento normativo adheriéndose a regulaciones que prohíben la discriminación en el otorgamiento de créditos.

La Ley de Igualdad de Oportunidades de Crédito (ECOA) en Estados Unidos prohíbe la discriminación en cualquier aspecto de una transacción crediticia. Los sistemas de IA utilizados en la concesión de créditos deben cumplir con estas normativas para asegurar prácticas justas.

d) En las redes sociales, los algoritmos de recomendación y moderación de contenido pueden mejorar la experiencia del usuario al personalizar el contenido mostrado. Sin embargo, también presentan riesgos de amplificación del discurso de odio y la desinformación.

Para manejar estos desafíos, se deben implementar medidas éticas como encontrar un equilibrio entre la libertad de expresión y la protección contra el discurso de odio y la desinformación, la transparencia sobre las políticas de moderación y los algoritmos utilizados, y la participación de la comunidad en la creación y revisión de políticas de moderación.

El Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) de la Unión Europea que también analizamos con mayor profundidad en trabajos anteriores a este, que citamos en el apartado 11.2 de la Bibliografía, no solo regula la protección de datos, sino que también tiene implicaciones para la transparencia y la responsabilidad en el uso de algoritmos en las redes sociales.

7. Propuestas y soluciones para una Algoréctica eficaz

Como dijimos en reiteradas ocasiones a lo largo de este trabajo, en un mundo cada vez más digitalizado, las tecnologías tienen el potencial de mejorar significativamente la eficiencia y la precisión pero plantean serios desafíos éticos y legales para los que las propuestas y soluciones que proponemos para una "algoréctica" eficaz, nos permiten la integración de principios éticos y legales en el desarrollo y uso de IA. Los temas tratados por la naciente disciplina incluyen los principios éticos

fundamentales, políticas y regulaciones recomendadas, e innovaciones tecnológicas para la moderación ética.

Uno de estos principios éticos fundamentales es la justicia, que implica que los sistemas de IA deben ser diseñados y utilizados de manera que no discriminen contra ningún grupo basado en características como raza, género, edad, religión, entre otras. Un ejemplo legal es la Ley de Igualdad de Oportunidades en el Empleo en muchos países, que prohíbe la discriminación en el lugar de trabajo, y los sistemas de IA utilizados en el proceso de contratación deben cumplir con estas normativas.

La transparencia se refiere a la capacidad de los sistemas de IA para ser comprendidos y evaluados por las personas afectadas por sus decisiones. La explicabilidad implica que estos sistemas deben ser capaces de proporcionar razones claras y comprensibles para sus decisiones. Un ejemplo legal es el siempre referido GDPR de la UE, que incluye disposiciones que requieren la transparencia y la explicabilidad de las decisiones automatizadas.

La protección de la privacidad y la seguridad de los datos es crucial en el desarrollo y uso de sistemas de IA. Los datos personales deben ser manejados de manera que respeten los derechos de privacidad de los individuos. Nuevamente el GDPR ya citado establece estrictos requisitos para la protección de datos personales, incluyendo el consentimiento informado y el derecho a la portabilidad de los datos.

Los desarrolladores y usuarios de sistemas de IA deben ser responsables de sus acciones y decisiones. Esto incluye la responsabilidad de corregir cualquier daño causado por estos sistemas y la implementación de mecanismos de rendición de cuentas. Las leyes de responsabilidad civil pueden ser aplicables en casos donde los sistemas de IA causen daño a individuos o propiedades.

Es fundamental que los gobiernos desarrollen y adopten marcos regulatorios integrales que aborden los diversos aspectos éticos y legales de la IA. Estos marcos deben ser flexibles y adaptables para evolucionar junto con la tecnología. Un ejemplo de propuesta es la Comisión Europea, que ha propuesto una Ley de Inteligencia Artificial que establece requisitos específicos para los sistemas de IA de alto riesgo, incluyendo evaluaciones de impacto y supervisión continua.

Dado que las aplicaciones de IA varían considerablemente entre sectores, es importante que las regulaciones sean específicas a cada sector para abordar sus desafíos únicos. Un ejemplo de propuesta son las regulaciones específicas para el sector de la salud, que pueden incluir requisitos estrictos para la validación de algoritmos utilizados en diagnósticos y tratamientos médicos.

Las leyes de protección de datos deben ser fortalecidas y aplicadas rigurosamente para asegurar que los datos utilizados por los sistemas de IA sean manejados de manera ética y segura. Un ejemplo de propuesta es la implementación de normativas similares al GDPR en otras jurisdicciones para establecer estándares globales de protección de datos.

La creación de organismos de supervisión y auditoría independientes puede ayudar a asegurar que los sistemas de IA cumplan con los estándares éticos y legales establecidos. Un ejemplo de propuesta es el establecimiento de un Comité de Ética en IA que supervise y audite los desarrollos de IA en diferentes sectores.

7.1 Innovaciones tecnológicas para la moderación ética

El desarrollo de tecnologías para la Algorética está orientado a crear un conjunto de procedimientos que promuevan el bienestar humano, la justicia y la transparencia en el uso de algoritmos. Estas herramientas abarcan una variedad de enfoques para garantizar que los algoritmos respeten los valores éticos y los derechos humanos. Muchas de estas herramientas clave y enfoques para fomentar la Algorética las expusimos en artículos específicos, por lo que aquí solo citaremos

algunas de ellas para dar paso a una elaboración conceptual, mas propia de los objetivos que perseguimos en este trabajo.

Entre las que cabe mencionar podemos encontrar a LIME (*Local Interpretable Model-agnostic Explanations*), una técnica para proporcionar explicaciones interpretables de modelos complejos, y SHAP (*SHapley Additive exPlanations*), un método para explicar la importancia de cada característica en la predicción del modelo, proporcionando una visión detallada de cómo los algoritmos toman decisiones.

Por su parte, *AI Fairness 360*, es un kit de herramientas de código abierto de IBM que ayuda a detectar y mitigar sesgos en los algoritmos, y *Fairness Indicators*, que fue desarrollado por Google para medir la equidad en modelos de aprendizaje automático. *Data Masking Tools*, enmascara datos sensibles durante el desarrollo y la prueba de algoritmos, protegiendo la privacidad de los usuarios, y *Differential Privacy*, utiliza técnicas para asegurar que los algoritmos no revelen información personal específica mientras proporcionan resultados útiles o *Family Link* para controles parentales y filtrar contenido.

Regulatory Technology (RegTech), son soluciones tecnológicas que ayudan a las organizaciones a cumplir con regulaciones y estándares éticos relacionados con el uso de algoritmos, y “Plataformas de Gobernanza Algorítmica”, permiten la supervisión y la gestión de sistemas algorítmicos, asegurando que se adhieran a los principios de responsabilidad y transparencia además de las “Plataformas de Participación Ciudadana”, disponibles en diversos *softwares* para la participación y consulta pública. También habíamos señalado ejemplos de implementaciones y proyectos como *AI Now Institute*, que publica informes y herramientas sobre el impacto social, *Partnership on AI*, que desarrolla directrices y mejores prácticas para el desarrollo de IA responsable y *OpenAI*, que desenvuelve y publica investigaciones y herramientas beneficiosas para algoritmos transparentes.

Ahora bien, respecto de un enfoque mas conceptual para el futuro de la Algorética, es fundamental el desarrollo de algoritmos explicables (XAI) para mejorar la transparencia y la comprensibilidad de los sistemas de IA. Estos algoritmos están diseñados para proporcionar explicaciones claras de cómo se toman las decisiones. Un ejemplo tecnológico es la creación de modelos de IA que utilicen técnicas como la atención ponderada para resaltar los factores más importantes en sus decisiones.

El aprendizaje federado permite a los sistemas de IA aprender de múltiples conjuntos de datos sin necesidad de centralizarlos, mejorando la privacidad de los datos. Un ejemplo tecnológico es la aplicación de aprendizaje federado en el sector de la salud para entrenar modelos predictivos sin compartir datos sensibles de los pacientes entre instituciones.

Las auditorías automáticas de algoritmos utilizan técnicas de IA para revisar y evaluar otros sistemas de IA en busca de sesgos y errores, facilitando la detección y corrección de problemas éticos. Un ejemplo tecnológico es el desarrollo de herramientas de auditoría basadas en IA que pueden ser integradas en el ciclo de desarrollo de software para monitorear continuamente el comportamiento del algoritmo.

La creación de programas de certificación ética puede ayudar a establecer estándares y proporcionar una garantía de que los sistemas de IA cumplen con los requisitos éticos y legales. Un ejemplo tecnológico es la implementación de un sistema de certificación que evalúe los sistemas de IA en función de criterios éticos y otorgue una certificación reconocida a nivel internacional.

La integración de principios éticos en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial y los algoritmos es esencial para asegurar que estas tecnologías beneficien a la sociedad de manera justa y equitativa. A través de la adopción de marcos regulatorios comprensivos, políticas específicas para sectores, y la implementación de innovaciones tecnológicas para la moderación ética, es posible desarrollar una Algorética eficaz. Este enfoque no solo protegerá los derechos de los individuos, sino

que también promoverá la confianza en la IA y fomentará su adopción responsable en diversas áreas de la vida y el trabajo.

8. Poner de nuevo en el centro la dignidad de la persona

En la era de la inteligencia artificial y los algoritmos, es fundamental que la dignidad humana sea el principio rector que guíe su diseño y uso. La dignidad, como valor fundamental en diversas tradiciones éticas y jurídicas, debe ser la base sobre la cual se construyan las políticas y prácticas relacionadas con estas tecnologías. Para garantizar que los algoritmos respeten la dignidad humana, es necesario considerar varios aspectos.

Las personas tienen derecho a comprender cómo y por qué se toman decisiones que les afectan, por lo que los algoritmos deben ser transparentes y su funcionamiento debe explicarse de manera clara y comprensible. Esto no solo permite a los individuos cuestionar decisiones injustas, sino que también fomenta la confianza en los sistemas automatizados.

Además, las personas deben tener la oportunidad de participar en el proceso de toma de decisiones que las afecta, incluyendo obtener su consentimiento informado cuando se utilizan algoritmos para decisiones significativas sobre sus vidas. Es crucial que las personas no sean simplemente objeto de decisiones algorítmicas, sino que sean partícipes activas en el proceso.

Los algoritmos deben diseñarse y utilizarse de manera que promuevan la justicia y la equidad, lo que implica identificar y eliminar sesgos que puedan conducir a la discriminación. Es responsabilidad de los desarrolladores y usuarios de algoritmos ser proactivos en garantizar que sus sistemas no perpetúen desigualdades existentes.

Asimismo, es fundamental establecer mecanismos claros para responsabilizar a quienes diseñan, implementan y utilizan algoritmos. Esto incluye la capacidad de corregir errores y abordar las quejas de las personas afectadas por decisiones automatizadas, con un sistema de rendición de cuentas que permita identificar a los responsables de las decisiones algorítmicas perjudiciales y garantice la reparación de los daños causados.

Al considerar estos principios, podemos asegurarnos de que los algoritmos se utilicen de manera responsable y ética, respetando la dignidad humana y promoviendo una sociedad más justa y equitativa. La dignidad humana debe ser la brújula que guíe nuestro camino en la era de la inteligencia artificial.

9. Desarrollar una propuesta ética compartida

Desenvolver una propuesta ética compartida implica la colaboración entre diversos actores, incluyendo desarrolladores de tecnología, legisladores, académicos y representantes de la sociedad civil. Esta propuesta debe basarse en principios éticos universales que protejan la dignidad de la persona y promuevan el bien común.

En un mundo cada vez más dependiente de la tecnología, es fundamental establecer una ética compartida que guíe el desarrollo y uso de algoritmos. Los postulados que auspiciamos buscan establecer principios universales que protejan la dignidad humana y promuevan el bien común, fomentando la colaboración entre diversos actores como desarrolladores, legisladores, académicos y la sociedad civil.

Los principios fundamentales incluyen la no maleficencia, donde los algoritmos no deben causar daño a las personas, evitando la discriminación, protegiendo la privacidad y la seguridad de los datos personales, y garantizando que las decisiones automatizadas no perjudiquen a los individuos ni a grupos específicos.

La beneficencia establece que los algoritmos deben diseñarse para beneficiar a la sociedad y mejorar la calidad de vida de las personas, promoviendo el uso de la tecnología para el bienestar social, económico y cultural, buscando soluciones innovadoras a problemas globales y fomentando el progreso social.

La autonomía asegura que las personas deben tener control sobre sus propios datos y las decisiones que les afectan, incluyendo el derecho a la información, la transparencia en los procesos algorítmicos, y la posibilidad de optar por no participar en sistemas automatizados que puedan afectar su vida.

La justicia requiere que los beneficios y riesgos de los algoritmos se distribuyan de manera justa, evitando que grupos específicos sean desproporcionadamente afectados por decisiones algorítmicas y tomando medidas para proteger a los más vulnerables.

La solidaridad enfatiza que la colaboración y el apoyo mutuo son esenciales para abordar los desafíos éticos de la tecnología, con los actores involucrados trabajando juntos para desarrollar soluciones que beneficien a todos, fomentando el diálogo abierto, el intercambio de conocimientos y la búsqueda de consensos.

La implementación de estos principios requiere un esfuerzo conjunto y sostenido, donde los desarrolladores implementen prácticas de desarrollo ético, los legisladores creen marcos legales claros y adecuados que regulen el desarrollo y uso de algoritmos, los académicos investiguen y analicen los impactos éticos y sociales de los algoritmos proporcionando evidencia y conocimiento para la toma de decisiones informadas, y la sociedad civil participe activamente en el debate público sobre la ética de la inteligencia artificial, expresando sus preocupaciones y exigiendo transparencia y rendición de cuentas.

Al trabajar juntos, podemos garantizar que los algoritmos se utilicen de manera responsable y ética, promoviendo un futuro donde la tecnología beneficie a toda la humanidad y respete la dignidad fundamental de cada persona.

10. Conclusión

La moderación ética de los algoritmos y los programas de inteligencia artificial es esencial para garantizar que estas tecnologías se utilicen de manera justa y responsable. La algorética proporciona un marco valioso para abordar los desafíos éticos y promover el bienestar social.

Al centrar la dignidad de la persona en el desarrollo y uso de algoritmos, y al establecer una propuesta ética compartida, la Algorética puede garantizar que la tecnología se utilice de manera justa y equitativa. Sus enfoques no solo protegen los derechos fundamentales de las personas, sino que también fomentan la confianza y la aceptación de la tecnología en la sociedad.

Las propuestas y soluciones presentadas en este trabajo subrayan la importancia de la colaboración entre los representantes de la sociedad civil para crear un futuro en el que la IA beneficie a la humanidad en general. La naciente Algorética debe servir como guía para legisladores, desarrolladores y usuarios de algoritmos, asegurando que las decisiones automatizadas respeten la dignidad humana y promuevan el bien común.

La colaboración y el compromiso con estos valores éticos son esenciales para crear un futuro donde la tecnología nos sirva a todos de manera justa y equitativa.

11. Bibliografía

Benanti, P. (2018). *Oráculos. Tra algoretica e algocrazia*. Laterza.

Benjamin, R. (2019). *Race After Technology: Abolitionist Tools for the New Jim Code*. Polity.

- Canfora, L. (2021). *Algoritmi e democrazia: sfide e opportunità*. *Giornale di Storia*, 79(2), 339-354.
- Castells, M. (2018). *La sociedad del algoritmo*. Taurus. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2203829.pdf>. Consultado el: 18 jul. 2024.
- Cifuentes, N. (2022). *El impacto de la discriminación algorítmica en los derechos humanos: un análisis crítico*. *Derecho y Sociedad*, 76(3), 549-578. Disponible en: <https://djhr.revistas.deusto.es/article/view/2910/3549>. Consultado el: 18 jul. 2024.
- Eubanks, V. (2018). *Automating Inequality: How High-Tech Tools Profile, Police, and Punish the Poor*. St. Martin's Press.
- Floridi, L. (2020). *Algoritmi per la vita: Come i codici cambiano il nostro mondo*. Bompiani.
- González, S. L. (2019). *La discriminación algorítmica en el sistema judicial: un análisis crítico*. *Revista de Derecho Penal y Criminología*, 65(3), 629-652. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9231111>.
- Grassi, U. (2023). *L'etica dell'intelligenza artificiale: una prospettiva filosofica*. *Rivista di Filosofia*, 114(1), 3-22.
- Harari, Y. N. (2017). *El futuro de la humanidad: breves ensayos sobre el siglo XXI*. Debate. Disponible en: https://books.google.com/books/about/El_futuro_de_la_democracia.html?id=S3VUPgAACAAJ.
- Iacobelli, F. (2022). *L'algoritmo come dispositivo di potere: riflessioni critiche*. *Filosofia e Diritto*, 44(2), 25-42.
- Leal-Arcas, R. (2021). *Hacia una regulación de la discriminación algorítmica: desafíos y propuestas*. *Revista de Derecho Civil*, 71(1), 175-206. Disponible en: <https://ddd.uab.cat/record/264616>. Consultado el: 18 jul. 2024.
- Longo, G. (2023). *L'algoritmo e l'oracolo: Sapere nell'epoca dei dati*. Einaudi.
- Montoni, M. (2022). *Algoritmi senza segreti: Come funzionano i codici che ci governano*. Raffaello Cortina Editore.
- O'Neil, C. (2016). *Armas de destrucción matemática: cómo los big data y los algoritmos están amenazando nuestra libertad y nuestra democracia*. Planeta.
- Papa Francisco. (2024). *Discurso del Santo Padre Francisco en la sesión del G7 sobre inteligencia artificial*. Borgo Egnazia (Apulia - Italia), 14 de junio de 2024. Disponible en: <https://www.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2024/june/documents/20240614-g7-intelligenza-artificiale.html>. Consultado el: 18 jul. 2024.
- Papa Francisco. (2020). *Fratelli Tutti*. Ciudad del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
- Papa Francisco. (2015). *Laudato Si'*. Ciudad del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana.
- Pasquale, F. (2015). *The Black Box Society: The Secret Algorithms That Control Money and Information*. Harvard University Press.
- Porcaro, P. (2019). *Algor-etica: per un'etica computazionale*. *Teorie e Pratiche di Filosofia del Diritto*, 10(2), 43-62.
- Semeraro, D. (2020). *L'etica dell'intelligenza artificiale: una rassegna della letteratura*. *Questione Giustizia*, 13(1), 117-134.
- Spinsanti, S. (2021). *L'etica dell'intelligenza artificiale*. Laterza.

11.2 Artículos del autor

- Banchio, P. (2024). *Discriminación algorítmica: un análisis jurídico de los desafíos y oportunidades en la era digital*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12790078>
- Banchio, P. (2024). *Humanismo algorítmico y transparencia digital: un enfoque centrado en los valores humanos*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12790268>

- Banchio, P. (2024). La Ética en la inteligencia artificial y los algoritmos a través del análisis de ocho casos jurisprudenciales. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12803079>
- Banchio, P. (2024). Legal Responses to Disinformation and Hate Speech in the Digital Age. *AI and Human Rights Law Journal*, 2(4), 26-60. Zenodo. en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12594869>.
- Banchio, P. (2024). L'impatto dell'intelligenza artificiale sulle risorse umane. *AI and Human Rights Law Journal*, 2(6), 21-29. Zenodo. en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12737782>.
- Banchio, P. (2024). L'intelligenza artificiale nella moderazione dei contenuti online. *AI and Human Rights Law Journal*, 4(5), 3-20. Zenodo. en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12744750>.
- Banchio, P. (2022). Reflections on a Legal Framework for Artificial Intelligence. *Artificial Intelligence - Law, Policy, & Ethics eJournal*, 7(13), 30 dic. 2022. SSRN: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4320870>.
- Banchio, P. (2024). Risposte giuridiche all'intelligenza artificiale: umanesimo algorítmico e trasparenza digitale. CERN European Organization - Zenodo. en: <https://doi.org/10.5281/zenodo.11073624>.

11.3 Recursos online

- Instituto Futuro de la Vida. Disponible en: <https://futureoflife.org/>
- Instituto IA Ahora. Disponible en: <https://ainowinstitute.org/>
- La Ética de la Inteligencia Artificial. Disponible en: <https://plato.stanford.edu/entries/plato/>
- Llamado de Roma a la Ética de la IA. Disponible en: <https://www.romecall.org/>
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2023). El impacto de la discriminación algorítmica en los derechos humanos. Disponible en: <https://www.algorace.org/2023/10/27/informe-i-una-introduccion-a-la-ia-y-la-discriminacion-algoritmica-para-movimientos-sociales/>.
- Organización Internacional del Trabajo. (2022). La discriminación algorítmica en el mercado laboral. Disponible en: <https://www.ilo.org/es/publications/nuevo-informe-de-la-oit-sobre-discriminacion-en-el-trabajo-un-panorama-de>. Consultado el: 18 jul. 2024.
- Pontifical Academy for Life, Microsoft, IBM, FAO, Italian Ministry of Innovation. (2020). Call for an AI Ethics. Rome, February 28th, 2020. Disponible en: <https://www.romecall.org>.
- Sociedad Algorítmica. Disponible en: <https://www.routledge.com/Algorithms-and-Society/book-series/ALGRAS>
- Unión Europea. (2020). El futuro de la inteligencia artificial: desafíos y oportunidades. Disponible en: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0065>.